

SOXTA TO'LOVGA QOBILYATSIZLIK

*Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti
Yuridika fakulteti Jinoyat huquqi,
protsessi va kriminalistika" kafedrasasi assistenti
S.M.Utebaev va
Yuridika fakulteti talabasi
Ro'ziyeva Ruxshona Ravshan qizi*

Anotatsiya: *Ushbu maqola soxta to'lovga qobiliyatsizlik (yolg'on bankrotlik) tushunchasining huquqiy mohiyatini, uning amaliyotdagi qo'llanilishi va huquqiy oqibatlarini tahlil etishga bag'ishlangan. Huquqiy nuqtai nazardan, ayrim yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan ataylab moliyaviy majburiyatlarni bajara olmaslik holatini yaratish orqali kreditorlardan yashirinish yoki mol-mulkni saqlab qolish maqsadida soxta bankrotlikka murojaat qilish holatlari ko'rib chiqiladi. Maqolada O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi, xorijiy tajriba, shuningdek, sud amaliyoti misollarida soxta to'lovga qobiliyatsizlikni aniqlash mezonlari va unga nisbatan qo'llaniladigan huquqiy choralar yoritiladi. Yakunda esa ushbu salbiy holatlarning oldini olish va uni samarali tartibga solish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqiladi.*

Kalit so'zlar: *Soxta to'lovga qobiliyatsizlik, to'lovga qobiliyatsizlik alomatlari, vaqtincha to'lovga qobiliyatsizlik, doimiy to'lovga qobiliyatsizlik, bankrotlik, to'lovga qobiliyatsizlikni yashirish, qarzdor.*

Mazkur jinoyat tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, soxta to'lovga qobiliyatsizlik jinoyati sobiq ittifoq davridagi huquq manbalarida normalari bilan tartibga solingan.

SSSR jinoyat kodeksi 27-oktabr 1960-yilda qabul qilingan. Uning 196-moddasi: Soxta bankrotlik deb nomlangan bo'lib, unga ko'ra, yuridik shaxs yoki fuqaroning, shu jumladan yakka tartibdagi tadbirkorning kreditorlar oldidagi pul majburiyatlari va (yoki) soliqlar hamda yig'img'lar bo'yicha majburiyatlarini iqtisodiy jihatdan bajara olishi haqida bila turib, ularni to'liq bajara olmasligi to'g'risida e'lon berishi natijasida kreditorlarga ko'p miqdorda zarar yetishiga sabab bo'lsa -

ikki yuz mingdan besh yuz ming rublgacha miqdorda jarima yoki mahkumning bir yildan uch yilgacha bo'lgan ish haqi yoki boshqa daromadlari miqdorida yoki majburiy mehnat bilan jazolanadi. Sakkiz yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.

Xuddi shunday qilmish:

a) o'z xizmat mavqeidan foydalangan holda yoki qarzdorni nazorat qiluvchi shaxs yoki ushbu nazorat qiluvchi shaxsning rahbari tomonidan;

b) bir guruh shaxslar tomonidan oldindan kelishib yoki uyushgan guruh tomonidan sodir etilgan bo'lsa, -

uch milliondan besh million rublgacha miqdorda jarima yoki mahkumning bir yildan uch yilgacha bo'lgan ish haqi yoki boshqa daromadlari miqdorida yoki yetti yilgacha ozodlikdan mahrum qilish yoki besh million rublgacha jarima yoki mahkumning ish haqi yoki boshqa daromadlari miqdorida besh yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi¹.

Yuqorida qayd etilganidek SSSR jinoyat kodeksidagi 196-moddasi "soxta bankrotlik" ikki qismdan iborat. 1-qismida soxta bankrotlikning qanday natijalarga olib kelishi keltirilgan. 2-qismida esa og'irlashtiruvchi holatlar belgilangan hamda sanksiyasi keltirilgan.

Soxta to'lovga qobilyatsizlik jinoyati O'zbekiston Respublikasining jinoyat kodeksiga 1994-yilda 24-sentabr kiritilgan. Jinoyat kodeksi XII bobi "Iqtisodiyot asoslariga qarshi jinoyatlar" deb nomlangan hamda 180 - moddasida soxta to'lovga qobilyatsizlik to'g'risida to'xtalib o'tilgan².

Soxta to'lovga qobilyatsizlik, ya'ni yuridik yoki jismoniy shaxsning yoxud yakka tartibdagi tadbirkorning kreditorlar oldidagi pul majburiyatlari va (yoki) soliqlar hamda yig'imlar bo'yicha majburiyatlarini iqtisodiy jihatdan bajara olishi haqida bila turib, ularni to'liq bajara olmasligi to'g'risida e'lon berishi natijasida kreditorlarga ko'p miqdorda zarar yetishi³. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida soxta to'lovga qobilyatsizlik: soxta tadbirkorlik, to'lovga qobilyatsizlikni yashirish, qasddan to'lovga qobilyatsizlikka olib kelish(179 – 181¹ - moddalar) bo'yicha alohida javobgarlik ko'zda tutilgan.

180-modda 1-qismida keltirilgan jinoyat uchun jinoiy javobgarlik quyidagicha:

Bazaviy hisoblash miqdorining bir yuz ellik baravaridan ikki yuz ellik baravarigacha miqdorda jarima yoki uch yuz soatdan uch yuz oltmish soatgacha axloq tuzatish ishlari yoki ikki yildan uch yilgacha ozodlikni cheklash yoxud ikki yildan uch yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi⁴.

Sudlarga jarima tariqasidagi jazo turini nafaqat ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan va uncha og'ir bo'lmagan jinoyatlar, balki og'ir jinoyatlar sodir etishda aybdor deb topilgan shaxslarga nisbatan ham, agar bu jazo qonun sanksiyasida nazarda tutilgan bo'lsa, kengroq qo'llash tavsiya etilsin.

¹"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от06.04.2024) https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/

² O'zbekiston Resbuklikasining jinoyat kodeksi <https://lex.uz/docs/-111453>

³ O'zbekiston Resbuklikasining jinoyat kodeksi <https://lex.uz/docs/-111453>

⁴ O'zbekiston Resbuklikasining jinoyat kodeksi <https://lex.uz/docs/-111453>

Sudlar shuni nazarda tutishlari kerakki, jarima tariqasidagi jazo tayinlanganda hukmning qaror qismida jarima miqdori bilan bir qatorda uning jinoyat sodir etilgan vaqtdagi bazaviy hisoblash miqdoridan kelib chiqib hisoblangan, pul birligida ifodalangan jami summasi ham ko'rsatilishi lozim.

Jarima tariqasidagi jazoni tayinlash va miqdorini belgilashda sud, odatda, uning amalda to'лана olinishi imkoniyatidan kelib chiqishi lozim. Bunda, chunonchi, sudlanuvchining moddiy ahvoli, shuningdek qaramog'ida voyaga yetmaganlar farzandlari, keksa ota-onasi borligi va h.k.lar inobatga olinishi lozim.

Qonunga muvofiq jazo tariqasida tayinlangan jarimani mahkum hukm qonuniy kuchga kirgan kundan boshlab bir oy, hukm chiqarilgan kunda o'n sakkiz yoshga to'lmagan mahkum esa — olti oy mobaynida ixtiyoriy ravishda to'lashi lozim. Biroq sud, mahkumning moddiy ahvolini inobatga olib, JPK 533-moddasi ikkinchi qismiga asosan hukmning ushbu qismi ijrosini olti oygacha kechiktirishi yoki bo'lib-bo'lib to'lash masalasini hal qilishi mumkin⁵.

Ozodlikni cheklash sud tomonidan mahkumga nisbatan yashash joyini u yoki bu sabab bilan tark etishni butunlay taqiqlashdan yoki sutkaning muayyan vaqtida yashash joyidan chiqishni cheklashdan iborat. Ozodlikni cheklash bir oydan besh yilgacha muddatga tayinlanadi hamda sud tomonidan belgilanadigan organlar nazorati ostida o'taladi. Ozodlikni cheklash, uni mahkumning yashash joyida o'tash shartlari sodir etilgan qilmishning xususiyati va sud chiqargan qarorni ijro etishdan bo'yin tovlashning oldini olish hisobga olingan holda sud tomonidan belgilanadi. (48¹-modda.)

Ozodlikdan mahrum qilish mahkumni jamiyatdan ajratib jazoni ijro etish koloniyasi yoki turmaga joylashtirishdan iboratdir.

Ozodlikdan mahrum qilish bir oydan yigirma yilgacha muddatga belgilanadi, ushbu moddaning [3-qismida](#) nazarda tutilgan hollar bundan mustasno. (50-modda⁶.) 180-modda 2-3-qismlari rag'batlantiruvchi qismlar hisoblanadi. Ya'ni ayblanuvchi yetkazilgan moddiy zararining o'rnini qoplagan taqdirda ozodlikdan cheklash yoki ozodlikdan mahrum qilish tariqasidagi jazo qo'llanilmaydi.

Bundan tashqari ushbu jinoyatni birinchi marta sodir etgan shaxs, agar u jinoyat aniqlangan kundan e'tiboran o'ttiz kunlik muddatda yetkazilgan moddiy zararining o'rnini qoplagan bo'lsa, javobgarlikdan ozod etiladi.

Xulosa qismidagi taklif va tavsfiyaga alohida to'xtalib o'tish maqsadga muvofiq. Chet el tajribasi asosidagi qonunchilik bilan bizning qonunchiligimiz biroz farq qiladi.

⁵O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksi <https://lex.uz/docs/111460>

⁶ Sudlar tomonidan jinoyat uchun jazo tayinlash amaliyoti to'g'risida (03.02.2006 № 1) <https://lex.uz/docs/-1455976> (murojaat etilgan vaqti: 20.04.2025)

Jumladan, Rossiya, Qozog'iston Jinoyat kodeksida soxta bankrotlik deb nomlansa, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida soxta to'lovga qobilyatsizlik deb nomlangan. Bundan tashqari ushbu jinoyat uchun belgilangan sanksiyalar ham uchta davlatniki bir biridan farq qiladi. Jumladan, Qozog'iston Respublikasi Jinoyat kodeksida ushbu jinoyat uchun uch ming oylik hisob-kitob ko'rsatkichigacha miqdorda jarima yoki shu miqdorda axloq tuzatish ishlari yoxud sakkiz yuz soatgacha jamoat ishlari yoxud uch yilgacha ozodlikni cheklash yoxud uch yilgacha muayyan lavozimlarni egallash yoki muayyan faoliyat bilan shug'ullanish huquqidan mahrum qilish bilan jazolanadi. Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksiga ko'ra esa ushbu jinoyat sodir etgan shaxslar ikki yuz mingdan besh yuz ming rublgacha miqdorda jarima yoki mahkumning bir yildan uch yilgacha bo'lgan ish haqi yoki boshqa daromadlari miqdorida yoki majburiy mehnat bilan jazolanadi. Sakkiz yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'zbekiston respublikasi Jinoyat kodeksiga nazar tashlaydigan bo'lsak, ushbu jinoyat uchun bazaviy hisoblash miqdorining bir yuz ellik baravaridan ikki yuz ellik baravarigacha miqdorda jarima yoki uch yuz soatdan uch yuz oltmish soatgacha axloq tuzatish ishlari yoki ikki yildan uch yilgacha ozodlikni cheklash yoxud ikki yildan uch yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilab o'tilgan. Qozog'iston va Rossiya davlatlarining O'zbekiston respublikasidan farqlab turuvchi ko'zga tashlanadigan yana bir jihati shuki, O'zbekistonning JKda nafaqat sanksiya balki 180-moddaning ikkinchi va uchinchi qismlarida rag'batlantiruvchi qismlar ham nazarda tutib o'tilgan⁷. Ya'ni ayblanuvchi yetkazilgan moddiy zararining o'rnini qoplagan taqdirda ozodlikdan cheklash yoki ozodlikdan mahrum qilish tariqasidagi jazo qo'llanilmaydi.

Bundan tashqari ushbu jinoyatni birinchi marta sodir etgan shaxs, agar u jinoyat aniqlangan kundan e'tiboran o'ttiz kunlik muddatda yetkazilgan moddiy zararining o'rnini qoplagan bo'lsa, javobgarlikdan ozod etiladi.

Xulosa qismidagi taklif va tavsifiyaga alohida to'xtalib o'tish maqsadga muvofiq. Chet el tajribasi asosidagi qonunchilik bilan bizning qonunchiligimiz biroz farq qiladi. Jumladan, Rossiya, Qozog'iston Jinoyat kodeksida soxta bankrotlik deb nomlansa, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida soxta to'lovga qobilyatsizlik deb nomlangan. Bundan tashqari ushbu jinoyat uchun belgilangan sanksiyalar ham uchta davlatniki bir biridan farq qiladi. Jumladan, Qozog'iston Respublikasi Jinoyat kodeksida ushbu jinoyat uchun uch ming oylik hisob-kitob ko'rsatkichigacha miqdorda jarima yoki shu miqdorda axloq tuzatish ishlari yoxud sakkiz yuz soatgacha jamoat ishlari yoxud uch yilgacha ozodlikni cheklash yoxud uch yilgacha muayyan

⁷ O'zbekiston Resbuklikasining jinoyat kodeksi
<https://lex.uz/docs/-111453>

lavozimlarni egallash yoki muayyan faoliyat bilan shug'ullanish huquqidan mahrum qilish bilan jazolanadi. Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksiga ko'ra esa ushbu jinoyat sodir etgan shaxslar ikki yuz mingdan besh yuz ming rublgacha miqdorda jarima yoki mahkumning bir yildan uch yilgacha bo'lgan ish haqi yoki boshqa daromadlari miqdorida yoki majburiy mehnat bilan jazolanadi. Sakkiz yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'zbekiston respublikasi Jinoyat kodeksiga nazar tashlaydigan bo'lsak, ushbu jinoyat uchun bazaviy hisoblash miqdorining bir yuz ellik baravaridan ikki yuz ellik baravarigacha miqdorda jarima yoki uch yuz soatdan uch yuz oltmish soatgacha axloq tuzatish ishlari yoki ikki yildan uch yilgacha ozodlikni cheklash yoxud ikki yildan uch yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilab o'tilgan. Qozog'iston va Rossiya davlatlarining O'zbekiston respublikasidan farqlab turuvchi ko'zga tashlanadigan yana bir jihati shuki, O'zbekistonning JKda nafaqat sanksiya balki 180-moddaning ikkinchi va uchinchi qismlarida rag'batlantiruvchi qismlar ham nazarda tutib o'tilgan⁸. Ya'ni ayblanuvchi yetkazilgan moddiy zararining o'rnini qoplagan taqdirda ozodlikdan cheklash yoki ozodlikdan mahrum qilish tariqasidagi jazo qo'llanilmaydi.

Bundan tashqari ushbu jinoyatni birinchi marta sodir etgan shaxs, agar u jinoyat aniqlangan kundan e'tiboran o'ttiz kunlik muddatda yetkazilgan moddiy zararining o'rnini qoplagan bo'lsa, javobgarlikdan ozod etiladi.

Yuqoridagilardan xulosa qilgan holda taklifim shundan iboratki, soxta to'lovga qobiliyatsizlik jinoyati uchun belgilangan sanksiyani biroz kuchaytirish kerak. Bu iqtisodiyot sohasidagi jinoyatlar sonini nisbatan kamayishiga sabab bo'lishi mumkin. Soxta to'lovga qobiliyatsizlik — bu yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan moliyaviy majburiyatlardan qochish maqsadida bankrotlik institutidan suiiste'mol yo'li bilan foydalanish holatidir. Bunday holatlar nafaqat kreditorlarning manfaatlariga, balki umuman iqtisodiy muhit va huquqiy tartibga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, mavjud qonunchilikda soxta bankrotlikni aniqlash va unga qarshi kurashish choralarning mavjudligiga qaramay, amaliyotda ularni samarali qo'llash mexanizmlari hali to'liq shakllanmagan.

Shu sababli, bankrotlikka oid qonunchilikni takomillashtirish, ayniqsa soxta to'lovga qobiliyatsizlikni aniq belgilab beruvchi normalarni kuchaytirish, sud amaliyotida yagona yondashuvlarni ishlab chiqish, shuningdek, ushbu jinoyat turiga nisbatan javobgarlikni kuchaytirish zarur. Bu esa kredit munosabatlarining barqarorligi va tadbirkorlik subyektlariga bo'lgan ishonchni oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

⁸ O'zbekiston Resbuklikasining jinoyat kodeksi
<https://lex.uz/docs/-111453>

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Resbuklikasining jinoyat kodeksi
<https://lex.uz/docs/-111453>
2. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksi <https://lex.uz/docs/111460>
3. O'zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining Sudlar tomonidan jinoyat uchun jazo tayinlash amaliyoti to'g'risida qarori.<https://lex.uz/docs/-1455976>
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013-yil 14-avgustdagi soxta to'lovga qobiliyatsizlik, to'lovga qobiliyatsizlikni yashirish va qasddan to'lovga qobiliyatsizlikka olib kelish alomatlarini aniqlash qoidalarini tasdiqlash to'g'risida qarori. <https://lex.uz/docs/-2223173>
5. O'zbekiston respublikasining 2021-yil 30-sentabrdagi to'lovga qobilyatsizlik to'g'risidagi qonuni. <https://lex.uz/docs/-5957612>
6. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 06.04.2024) https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/